

Abar 225-Wordlist

Nelson C. Tschonghongi

KPAAMCAM_04May2021

University of Yaounde I

Introduction

The 225 wordlist from the two speakers of Abar exhibits similarities and differences in vowels, consonants, affixation, whole word and tonal nuances. These phenomena can be seen as one looks across the data from the two consultants. The quartet commentary gives a hint on variation prospects amongst four (4) speakers of Abar.

The corpus includes the nouns: singular and plurals; verbs: Yesterday's past (perfective), Tomorrow's future (imperfective), present progressive (imperfective) aspect and the imperative mood; numerals and the human subject/object pronouns; and the metadata of both Abar consultants is comprised of a male and female.

Basic Metadata			
KPAAMCAM-GEO_NTs_Abar_7-NVB-225Wordlist-2021-05-04	Filename	KPAAMCAM-GEO_Nts_Abar_8-ECL-225Wordlist-2021-05-07	a
Nang Vadis Bang (Abar_7-NVB)	Consultants	Etung Charlotte Ladji (Abar_8-ECL)	
Male	Gender	Female	
1986	Year of Birth	1995	
Abar-Okwo	Place of Birth	Abar-Agako [ág ^y ák ^w ō]	
671124488	Contact	680 308 572	
Abar (5), Munken (5), Missong (4), French (4), Pidgin (5), English (4) Buu (1), Fang (1), Biya (1), Ngun (1)	Known languages	Abar (5), Ngun (4), Munken (4), Pidgin (5), English (4), French (4) Missong (1), Biya (1), Buu (1), Zhoa (1)	
KPAAMCAM-GEO-OFFICE_Douala-Souza	Place of Interview	KPAAMCAM-GEO-OFFICE_Douala-Souza	

	KPAAMCAM-GEO_NTs_Abar_7-NVB-225Wordlist-2021-05-04	Concept List “GLOSS”	KPAAMCAM-GEO_NTs_Abar-8-ECL-225Wordlist-2021-05-07	
	NB: [j] /y/	152 NOUNS	NB: [j] /y/	
1	ònò~ònù / ánā:	<i>person</i>	ònò / b ^w inā:	
2	wân / átêṅmbî	<i>child</i>	wân~wà: / bêtô:ṅ~tṅṅ	
3	tà~bèbá / àtilób ^w î	<i>father</i>	bùbá~t'èlól / b ^w it'èlól	
4	nâ~ní / àní~ìní~àníjàb ^w î~í-níbî	<i>mother</i>	níjā / àné~b ^w iníjā	
5	ṅkúṅ / ṅkúṅb ^w î	<i>chief</i>	ṅkúṅ / ṅkúṅb ^w î	
6	bî~bîmô / b ^w îbî~àbîmób ^w î	<i>friend</i>	òk ^w è: / b ^w ik ^w è	
7	ífê~ìfè mó / mífê~mèfè mó	<i>head</i>	ìfè: / m ^w ìṅfè:	
8	ízíhí / ànzíhí~nízíhí	<i>eye</i>	ìzihí / òzihí~m ^w inzihí	
9	ìṅṅ / ṅṅṅṅm ^w î	<i>nose</i>	ìṅṅ / m ^w ìṅṅṅṅ~ṅṅṅṅ	
10	òfàn / àmfàn~mífàn ^w î	<i>mouth</i>	òfàn / m ^w ìṅfàn	
11	kè ⁿ bàṅṅ / m̀bàṅṅbî~ìmbàṅṅ	<i>jaw</i>	kè ⁿ bàṅṅ~ ⁿ bàṅṅ / bì ⁿ bàṅṅ~ ⁿ bàṅṅ	
12	ízán / ānzán	<i>tooth</i>	ìzán / òzán~m ^w inzán	
13	ìlám / ánlámm ^w î	<i>tongue</i>	ìlám / kílám~nìlám	
14	óf ^w í / íf ^w î:	<i>hair</i>	ōf ^w í / kíf ^w í~íf ^w í	
15	ṅṅàm / àṅṅàmm ^w î	heart	ṅṅàm~ìṅṅàm / m ^w ìṅṅàn ~ òṅṅàm	Y/K
16	m̀bén / àmbén ^w î	<i>breast</i>	ìbén / m ^w ìnbén	
17	òkán / àṅkán ^w î	<i>hand</i>	òkán / m ^w ìnkán~ṅkàn	
18	ánṅám / ánṅám~nìṅámm ^w î	blood	ṅṅám / m ^w ìṅṅám~ṅṅám	
19	ájá ~ájā / ájá~ṅṅám ^w î	<i>water</i>	ṅṅá~ṅṅá'á / m ^w ìṅṅá~ṅṅá'á	
20	ṅk ^w ö:~àṅk ^w ó / ṅk ^w ö:m ^w î	<i>oil</i>	ṅk ^w ö: / m ^w ìṅk ^w ó	
21	n̄tṅám~ántṅám/n̄tṅámm ^w î~ántṅám	<i>salt</i>	n̄tṅám / m ^w ìntṅám	
22	ṅintó~ntó/m̀ntó~ntó	<i>pepper</i>	ṅintö: / m̀ntö:	
23	ìbán~kìbán / íbán~ìbánkî	<i>faeces</i>	kìbán~ábán / bìbán~íbán	
24	ìséhé~ìsìhí / ànsìhí~n̄séhém ^w î	<i>place</i>	ìsìhí / m ^w ìnsìhí	
25	ìtì / àntìm ^w î~àntì	<i>stone</i>	ìtì / m̀tì~ntì	

26	ńfìhì / ńfìhì~òtóm/ńkônóf ^{wî}		<i>compound</i>	ūtóm~út ^{wóm} / kítómó~tómó
27	òkpí~úkprí / íkprí:		<i>house</i>	òkpí / kíkprí~ìkpí
28	òjám~ùjám / ìjámókí		<i>broom</i>	ùjám / kìjámmó
29	ɸɸjǎ~jǎɸɸ~ìjǎ/ńjǎ:m~ńjǎ		<i>knife</i>	ɸɸjǎ~ìjǎ / m ^w ɸɸjǎ~ìjǎ
30	àdá~kàdá/ìdá~ìdábí		<i>cutlass</i>	kàdá~àdá / bìdá~ìdá
31	àdɔŋ~kádɔ:ŋ/ìdɔŋmbí~ídɔŋ		<i>hoe</i>	kádɔ:ŋ ~ ádɔ:ŋ / bìdɔ:ŋ~ídɔŋ
32	ìb ^w òm / ìb ^w òmòkì		<i>cup</i>	ìb ^w òm / kìb ^w òmò
33	ìɸì / íɸì:		<i>animal</i>	ìɸì / kíɸì~íɸì
34	ógóhú~ógúhú~ógúhú/ígúhù		<i>fire</i>	ùgúhú / kīgúhù~ìgúhú
35	ógóhó~ùgúhu /ígóhó~ìgúhú~ígóhúkì		<i>gun</i>	ùgúhú / kīgúhù~ìgúhú
36	ìtám / ìtámákì		<i>axe</i>	ìtám / kítámó~ìtámó
37	ɸɸsáhá~ísáhá / ńsáhám~ńsáhá		<i>pot</i>	ɸɸsáhá / kísáhá~m ^w ínsáhá
38	ɸɸkǎ:~ìkǎ / ńkǎ:m~ńkǎ:		<i>basket</i>	ɸɸkǎâ / m ^w ínkǎâ
39	ògbé~úgbé / ìgbé:		<i>rope</i>	úgbé / kìgbé~ìgbé
40	ìkɸì / ìkɸìkì		<i>toilet</i>	ìkɸì / kìkɸìlò
41	òmɸìn / ìmɸìnnè		<i>farm</i>	óm ^w ín / kìm ^w ìnò~ìm ^w ìnò
42	ńdzáhá / ńdzáhám ^{wî}		<i>corn</i>	ìdzáhá / m ^w ìndzáhá~ńdzáhá
43	ùmòm~ùmòm~bùmòm / ùmòm ⁿ bù~àmòm		<i>fufu corn</i>	bùmòm~ùmòm/b ^w ùmòm~bùmòm
44	ńtǎŋɸɸ~ńtǎŋ / mùntǎŋ~ńtǎŋ		<i>potato</i>	ɸɸntǎŋ / mùntǎŋ~m ^w ntǎŋ
45	àtì~kátí / ìtì~ítíbí		<i>tree</i>	kàtì~àtí / bìtì~ìtì
46	ìdzán / àndzánm ^{wî}		<i>leaf</i>	ìdzán / m ^w ìndzán
47	àb ^w ò~káb ^w ò: / ìb ^w ò:bí		<i>palm tree</i>	káb ^w ò~àb ^w ò / bíb ^w ò
48	àndìmó~kèndím/ìndìmbí		<i>drum</i>	kà ⁿ d ^í m~à ⁿ d ^í m / bì ⁿ d ^í m
49	àbákè~kàbákkò/íbákkóbí~ìbákē		<i>umbrella</i>	kábákkò / bíbákò
50	ùbè~òbè: /àbè:b ^{wî} ~àbè		<i>bag</i>	ùbè / bìbè
51	kèsù~àsù / ìsùbí		<i>soap</i>	kèsò~àsò: / bìsò~bìsò
52	ìdí / ìdíkì~ìdí		<i>wax (incense)</i>	ìdí / m ^w ìndí~ŋmì ⁿ dí

53	kətámáyáŋ~átámáyáŋ / bìtámáyáŋ~ìtámáyáŋ		<i>mushroom</i>	kətámájáŋ / bìtámájáŋ
54	íyâ: / àya~ìyà:yé		<i>name</i>	ìjà / kiyà~̀̀nj'ā~̀̀nj'ā
55	kə̀̀nd'íŋ~̀̀à'nd'íŋ / bì'nd'íŋ~̀̀ì'nd'íŋ		<i>story</i>	kə̀̀nd'íŋ / bì'nd'íŋ
56	òwàhà / ìwàhàkì		<i>sun</i>	òwàhà / kìwàhà
57	òwè: / ìwè:kì		<i>moon</i>	ówè: / íwè:
58	ʃɪŋkxè / ɲkè:rɪ̃		<i>star</i>	ʃɪŋkè~ɲkè / m̀̀ɲkè~̀̀ɲkè:
59	kənám~̀̀ànám/bìnám~̀̀ìnám		<i>grass</i>	kənám / bìnám
60	kózâŋ / ìzàŋmbì		<i>fly</i>	kə̀̀zàŋ / bìzàŋ
61	ìzù / ìzù:		<i>soldier ant</i>	ìzù / m̀̀ùnzù
62	ʃɪŋɔŋó / ɲɔŋóɪ̃		<i>bird</i>	ʃɪŋɔŋh̃ / m̀̀ɲɔŋh̃
63	ʃɪŋʃi: / ɲʃi:rɪ̃		<i>snake</i>	ɲʃi: / m̀̀ùŋʃi:
64	ʃɪnt̀̀ɔŋkô / ɲt̀̀ɔŋkôɪ̃		<i>owl</i>	ʃɪnt̀̀ɔŋk ^w ô / m̀̀ùnt̀̀ɔŋk ^w ô
65	ìb ^w í / ìb ^w í:r~̀̀ìb ^w íhì		<i>goat</i>	ìb ^w í / ìb ^w í
66	ìwòŋ / ìwóŋŋè		<i>pig</i>	ìwòŋ / ìwóŋ
67	ⁿ bòŋ / ⁿ bòŋb ^w í		<i>cow</i>	ⁿ bòŋ / b ^w í ⁿ bòŋ
68	ìʃjé / ìʃjéhè		<i>fowl</i>	ìʃjé / ìʃjé
69	ʃɪbôs / ɪmbôsɪ̃		<i>cat</i>	ʃɪbôs~̀̀ìbôs / m̀̀ù ⁿ bôs
70	tʃəkàlì / àtʃəkàlìb ^w í		<i>sieve</i>	tʃəkàlè / bìtʃəkàlè
71	kətóŋó / ìtóŋóbì		<i>ear</i>	kətóŋó / bìtóŋó
72	òkó~̀̀òk ^w ó / ìk ^w ówè		<i>ladder</i>	òk ^w ó / ìk ^w ó
73	̀̀nzà / nzàb ^w émb ^w í		<i>sheep</i>	̀̀nzà: / b ^w ínzà:
74	kəkúíṃ / íkúíṃbì		<i>bed</i>	kəkúíṃ~̀̀ákúíṃ / bìkúíṃ~̀̀kúíṃ
75	kə̀̀mgbó / ìmgbóbì		<i>chair</i>	ɲkàlò / b ^w íŋkàlò
76	kə̀̀ŋgùŋùmá / ìŋgùŋùmábì		<i>mat</i>	kə̀̀mátà / bìmátà
77	kəkôbó / ìkóbóbì		<i>forest</i>	kək ^w óbó / bìk ^w óbó
78	ìjám / ìjámê~̀̀àŋjám		<i>song</i>	ìjám / m̀̀ùŋjám
79	ìkàfò / ìkáfókì		<i>fence</i>	ìkàfò / kíkáfō
80	ìkpàhà / àŋkpàhàm ^w í		<i>horn</i>	ìkpàhà / kìkpàhà

81	ìwòm / ìwómókí		<i>war</i>	ìwòm / kìwòmò
82	ῥῑῥwáῃ / mùῥwáῃ		<i>xylophone</i>	ῥῑῥwáῃ / mùῥwáῃ
83	ìjàῃ / ìjàῃàkì		<i>gong</i>	ìyàῃ / yáῃà
84	kèjì / ìjìbì		<i>god</i>	kèjì / bìjì
85	bántán~útán/àbántánb ^{wí} ~bántán		<i>devil</i>	bántán / b ^{wí} bántán
86	ìkân / ìkânàkì		<i>monkey</i>	ìkâ:n / kíkâ:nò
87	íjî / áῃjî		<i>egg</i>	ìjì / ῃmèῃjì
88	kébélò / ìbélóbí		<i>feather</i>	kébélò / bíbélò
89	ῥῑῥfâῃhó / ñῥâῃhóm		<i>crab</i>	kékxâ:m / bíkxâ:m
90	ì ⁿ dzìndzàῃ / ì ⁿ dzì ⁿ dzàῃókì		<i>cricket</i>	ì ⁿ dzì ⁿ dzàῃ / kí ⁿ dzì ⁿ dzàῃò
91	kè ⁿ dzám / ì ⁿ dzám ^{bí}		<i>grasshopper</i>	kè ⁿ dzám / bí ⁿ dzám
92	kédéllò / ìdélóbí		<i>caterpillar</i>	kédéllò / bídéllò
93	ákùìlò / ákùìlób ^{wí}		<i>toad (rough)</i>	ákùì:lò / kíkùì:lò~àkùìlò
94	ìtsìntsèm~ìtsìm / ìtsìntsémòkì		<i>rainbow</i>	ìtsúῃ / kìtsùῃò
95	ìdǎ: / ìdǎ:kí		<i>spider</i>	ìdǎ: / kídǎ:lò
96	kák ^{wá} ~ák ^{wá} / ìk ^{wá} bí		<i>gizzard</i>	kèῥáhá / bíῥáhá
97	ìkpò / m̀kpòm ^{wí} ~àmkpò		<i>seed</i>	ìῥàm / mùῃῥàm~ìῥàmò
98	kèwóm~àwóm / ìwóm ^{bí}		<i>banana</i>	kèwóm / bìwóm
99	kèῥáhá~àῥáhá / ìῥáhábí		<i>pineapple</i>	kèῥáhá / bíῥáhá
100	úzám / ìzámókì		<i>dust</i>	úzám / kìzámó~ìzámó
101	ῃkǔ:ῃ / ῃkǔ:ῃb ^{wí}		<i>hill</i>	ῃkǔ:ῃ / b ^{wí} ῃkǔῃ
102	ῃῥám / mùῃῥám~ánῥám		<i>smoke</i>	ῥῑῃám / mùῃῥám
103	ùgbáhá / ìgbáhákí		<i>air</i>	ùgbáhá / kìgbáhá
104	údélò / búdéllò~ídélò		<i>bridge</i>	ídéllò~údélò / búdéllò~búdeélò
105	ìb ^{wí} m / ámb ^{wí} m ^{wí}		<i>hailstone</i>	ìbùῃm / mùmbùῃm
105	ùbòlò / ìbòlòkì		<i>sky</i>	ùb ^{wí} òlò / kìb ^{wí} òlò~ùb ^{wí} òlò
107	ìb ^{wí} ù / ìb ^{wí} ùkì		<i>rain</i>	ìb ^{wí} ù / ìb ^{wí} ù:kì
108	ìjón / ìjónòkì		<i>storm</i>	ìjón / kìjónò
109	kìjá / ìjá		<i>intestine</i>	kìjá~ìjá / bíjá~ìjá

110	ób ^w óm~úb ^w óm/ám ^w b ^w óm ^w í	<i>ridge (bed-farm)</i>	òb ^w òm / kí ^w b ^w ómó
111	ìjòòm / ánjóm ^w í	<i>dry season</i>	ìjòòm / íjómō
113	átòhú / àtòhúf ^w í	<i>fireside</i>	átóhú /kìtòhù
114	ìb ^w ó / ìb ^w óhè~ìb ^w ówè~í ^w b ^w ó	<i>palm nut</i>	ìb ^w ó / í ^w b ^w ó~ím ^w ó
115	ìtsàŋ / ítsáŋŋê	<i>palm kernel</i>	ìtsàŋ / ítsáŋ
116	ǎŋfáj~ìfàŋ / ǎŋfáj ^w í	<i>sand</i>	ìfáj / m ^w ínfáj
117	bútù~òtù / ótúbô	<i>day</i>	bòtù / kítù ~ òtù
118	òfú / ífówè	<i>bamboo</i>	òfú / kí ^w fú
119	ìnêŋ / ìnêŋákí	<i>garden egg</i>	ìnêŋ / kí ^w nêŋò
120	òtòn~útún / òtùnò~ìtùnò	<i>bitter-leaf</i>	òtùn / kítùnò
121	ìzàm / ízámókí	<i>grave</i>	ìzàm / kízá:mō
122	bútí~òtí / ántín ^w í~ántín ^w í ^w í	<i>medicine</i>	bòtí~òtí / bòtí~òtí
123	òsákó / ánsákóm ^w í	<i>case (court)</i>	òsákkó / kí ^w sákkó~òsákkó
124	kónò:m~ánò:m / ínò:mbí~ínóm	<i>bat</i>	kónò:m~ánò:m / bí ^w nò:m~ínò:m
125	kàm ^w fù / ìŋfúbí	<i>cocoyam</i>	kàm ^w fù: / bí ^w m ^w fù:
126	kèŋ ^w àtò / ìŋŋ ^w àtòbí	<i>book</i>	kàm ^w wàttò / bí ^w m ^w wàttò
127	kèkáj / íkájbí	<i>dish (bowl)</i>	kèkáj / bí ^w káj~íkáj
128	kèŋkèjàm / ìŋkèjàmbí	<i>horse</i>	kèŋkèjàm / bí ^w ŋkèjàm~ŋkèjàm
129	ìtsán / ìtsánákí	<i>road</i>	ìtsán / kí ^w tsán ^w ó~ìtsán ^w ó
130	tábáj / átábáj ^w í	<i>tobacco</i>	tábáj / bòtábáj~tábáj
131	ìfèlò / ífèlákí	<i>work</i>	ìfèlló / kí ^w fèlló
132	íkǎn / íkánàkí	<i>headpad</i>	íkxán / kí ^w kxánnō
133	ⁿ b ^w òbó / ⁿ b ^w òbób ^w í	<i>pap</i>	m ^w b ^w òbó / bí ^w ím ^w b ^w òbó
135	kób ^w ó: / íb ^w ó:bí	<i>camwood</i>	kób ^w ó: / bí ^w b ^w ó:
136	kè ⁿ dží ⁿ džéŋ~ ⁿ dží ⁿ džéŋ/ ⁿ dží ⁿ džéŋ~bí ⁿ dží ⁿ džéŋ	<i>termite</i>	ⁿ b ^w òìzàm / bí ^w í ⁿ b ^w òìzàm
137	kèbòŋ / ìbòŋbí	<i>cloth</i>	kèbòŋ / bí ^w bòŋ
138	òfán / ífánákí	<i>elephant grass</i>	òfán / ífán~kífán
139	kètòm / ìtòmbí	<i>stomach</i>	kètòm / bí ^w tò:m

140	ʃɪŋʃóhódzɪ / m̀nʃóhódzɪ		<i>wingless termite</i>	kə̀ndzìndzə́ŋ / bìndzìndzə́ŋ
141	àmbín~ìbín/àmbínm ^{wî} ~àmbín		<i>belly</i>	m̀bí ~ íbí / m ^{wî} mbí~m̀bí:
142	ɪ̀nòm / ànróm ^{wî}		<i>year</i>	ɪ̀nòm / m ^{wî} nróm~nróm
143	ùtónā / ítónákì		<i>week</i>	ùtónā / kítónā
144	ìjín / ìjínókì		<i>zinc</i>	kə̀kxǎ:~əkxǎ: / bikxǎ:
145	ìbí / ìbí:~ìbíjì		<i>dog</i>	ìbí: / m̀mbíhí
146	ìsù/ìsùkì~ìsùwè~ìsùè		<i>fish</i>	ìsù / ísù
147	ùgbón / ìgbónókì		<i>root</i>	ígbón~ùgbón~ùgbónǎ / k̀ìgbón~ìgbón
148	kə̀wóm~àwóm / bíwóm~ìwóm		<i>plantain</i>	kə̀wóm / bìwóm
149	kə̀fòm~àfòm / ifòm ^{bî}		<i>cap</i>	kə̀mf ^w òm / bìmf ^w òm
150	kətám / ítám ^{bî}		<i>trap</i>	kətám / bitám
151	àkùnə~kə̀ŋkǔ:n / ñkǔ:nbî		<i>lizard</i>	kə̀ŋk ^w ón / bìŋk ^w ón
152	kə̀jí~ájí / ìjíbî		<i>yam</i>	kə̀jí / bíjí
153	kə̀ŋk ^w ô~àŋk ^w ô / ñk ^w ôbî		<i>rat</i>	kə̀ŋk ^w ô / bìŋk ^w ô
154	̀nɛ́:á~̀nɛ́:ájê / ̀nɛ́:âb ^{wî}		<i>arm</i>	̀tsà:n / k̀tsànnò
155	ìjî / ìjìkì		<i>honey juice</i>	ìjî / k̀jìlò
156	ìdzáhâ / á ⁿ dzáhàm ^{wî}		<i>hole</i>	ìdzáhâ / m̀ndzàhà
156	kəmón / bimón		<i>dance</i>	bimónǎ
	Y'stday past/ now PROG/ T'rrow FUT/ IMP		30 VERBS	Y'stday past/now PROG/ T'rrow FUT/ IMP
153	tí / tútú: / tī / tî		come	tí / tútú: / tī / tǐ
154	dzə̀n / dzònnò: / dzə̀n / dzə̀n		go	dzə̀n / dzònnò / dzən / dzən
155	dzí / dzúdzú: / dzí / dzí:		eat	dzí / dzúdzú: / dzí / dzí
156	món / múmónò / món / món		dance	món / m̀nɛ̀lànò~m̀nɛ̀lâ:/món/món
157	jî / jíjìkò / jī / jí		build	jî / jíjìlànò / jī / jí
158	bóhó / búbóhókò / bóhò / bóhò		ask	bóhó / búbókò / bóhó / bóhó
159	k ^w ó / kúk ^w ókò / k ^w ô / k ^w ô		catch	k ^w ó/k ^w ólinlànò / k ^w ò / k ^w ô~k ^w òkò
160	tán / téntánò / tàn / tân		count	tán / tánlìnlǎ: / tǎn / tân

161	ń / mńkō~múmúkō / mũ / mũ	drink	ń / mńlńlă: / mũ / mũ
162	gbì / gbùgbú: / gbī / gbĭ	fall	gbì / gbùgbú: / gbì / ø
163	tàn / tńtńnō / tń / tń	jump	tàn / tńlńlă: / tń / tń
164	mí / ŋmĭkō / ŋmĭ / ŋmĭ	beat	m ^w í / m ^w ĭlńlă: / m ^w ĭ / ŋmĭ
165	ńńnò / ńńnókō / ńńnó / ńńnó	fight	ńńnò/ńńnəlńlă:/ńńnó /ńńnó
166	dèllò / dèdèllókō / dèlló / dèlló	cook	dèllò / dèllńlă: / dèlló / dèlló
167	wàhà / wòwáhākō / wàhá / wàhá	buy	wàhà / wàhàlńlă: / wàhá / wàhá
168	fàn / fűfánō / fń / fń	sell	fàn / fűmfánō / fń / fă:n
169	bù / bùbúkō / bŭ / bú	dig	bù: / bùlńlńnō / bŭ: / bŭ:
170	pí / pípíkó / pĭ / pì:	die	pí / pípíkó / pĭ / pì:
171	tá / tétákō / tń / tń:	grow	tń / títákō / tń / tń
172	fé / féfé / fē / fē	give	fě: / féfă: / fé / fē
173	mè / mèmé: / mē / mě:	take	mè: / màmă:~mòmă:/ mě: / mé
174	lĭpĭ / lòpĭpĭ / lĭpĭ / lĭpĭ	kill	lĭpĭ / lòpĭlńlă / lĭpĭ / lĭpĭ:
175	fńnnò / fńfńnókō / fńnnó / fńnnó	shave	mì: / mĭlńlă: / mì:~mĭ: / mĭ
176	jòbò / jújóbókó / jòbó / jòbó	run	jòbò / jòbòlńlă: / jòbò / jòbó
177	kàhà / káhākō / kàhá / kàhá	tie (bag)	kàhà / kàhàlńlă: / kàhá / kàhá
178	nàn / nònó: / nń / nń	walk	nàn / nùnó: / nă:n / nă:n
179	sèfò/sèsèfókó~sĭsèfókó/sèfó/sèfó	laugh	sèfó / sèfòlńlă: / sèfó /sèfó
180	tàhà / tà:kò / tàhá / tàhá TRANS bí / bíbĭkō / bĭ / bĭ INTRANS	burn ¹	tàhà/tàhàbĭlńlă:/tàhá/tàhá TRANS bí/bĭlńlă: / bĭbí / bĭ INTRANS
181	gŭ:n / gűngűnnō / gŭn / gŭn	sleep	gűnnĭ / gűngű:nō / gŭn / gŭn
182	dzĭ: / dzùdzú: / dzĭ / dzĭ	wear	dzĭ / dzùlńlă: / dzĭ: / dzĭ
183	fé: / féfékō / fē / fē	fly	fē / fē:ńlă: / fē / fē
184	dĭ / dòlńlńnō / dĭ / dĭ	cry	dĭ: / dò:ńlă:~dòlńlńnō / dĭdĭ:/ dĭ:
185	wù / wùlà / wù / wúhé	open ²	wù: / wù:kò / wù / wúhé
186	fńhó / fńhòkò / fńhò / fńhò TRANS	roast	fńhó / fńhòlńlă: / fűfńhó / fńhò TRANS

1 Valency/Semantics: The verb burn is a labile verb (transitive and intransitive). A hill burning is intransitive while burning firewood is transitive. The verb 'roast' is a kind of burning but not for destructions, it falls under transitive burn.

2 Semantics: to open a pot or a door, they use the same verb, open "wù" for both activities.

		35 NUMERALS	
186	kám̃	1	kámù~kám̃
187	bìfín	2	bìfín
188	bítê:	3	bítê:
189	bìjì	4	bìjì:
190	kpān	5	kpá:n
191	bìlítê	6	bìlítê
192	bìjìtê	7	bìjì:tê
193	bìnənnì	8	bìnənnə
194	kpánəjì	9	kpánəjì:
195	dʒóhé	10	dʒóhé
196	dʒóhékkòṃ	11	dʒóhékkòṃ
197	dʒóhékkèbìfín	12	dʒóhékkèbìfín
198	dʒóhékkèbítê:	13	dʒóhékkèbítê:
199	dʒóhékkèbìjì	14	dʒóhékkèbìjì:
200	dʒóhékkèkpān	15	dʒóhékkèkpān
201	dʒóhékkèbìlítê	16	dʒóhékkèbìlítê
202	dʒóhékkèbìjìtê	17	dʒóhékkèbìjì:tê
203	dʒóhékkèbìnənnì	18	dʒóhékkèbìnənnə
204	dʒóhékkèkpánəjì	19	dʒóhəkèkpánəjì
205	dʒóhéṅkémfín ~ ø	20	dʒóhékkèbìfín
206	dʒóhéṅkémfínmèkám̃	21	dʒóhédʒóhəkèkám̃
207	dʒóhéṅkémfínmébìfín	22	dʒóhédʒóhəkèbìfín
208	dʒóhéṅkémfínmébítê	23	dʒóhédʒóhəkèbítê:
209	dʒóhéṅkémfínmébìjì:	24	dʒóhédʒóhəkèbìjì:
210	dʒóhéṅkémentê	30	dʒóhédʒóhéṅgémentê:
211	dʒóhéṅkénjì	40	dʒóhédʒóhéṅgékénjì:
212	dʒóhéṅkèkpá:n	50	dʒóhédʒóhéṅgèkpān
213	dʒóhéṅkènlítê	60	dʒóhédʒóhéṅgènlítê:

214	dʒóhéŋkɛ̀niːntɛ̀:	70	dʒóhédzóhéŋkɛ̀niːtɛ̀
215	dʒóhéŋkɛ̀nɛ̀ni	80	dʒóhédzóhékɛ̀bɪnɛ̀nnɛ̀
216	dʒóhéŋkɛ̀kpánáni	90	dʒóhédzóhékɛ̀kpánáni
217	bɔ̃ŋ	100	hɔ̃ndəlò~ìdzánáitɛ̀ntɛ̀ŋ
218	bɔ̃ŋŋkɛ̀mɸɸn	200	hɔ̃ndəlóbùɸɸn~ìdzánótɛ̀ntɛ̀ŋmɸɸn
219	tásɛ̀n~ìdzáná~úgbɛ̀:~bɔ̃ŋŋkɛ̀dzóhé	1000	ìdzánáná:nā
220	tásɛ̀nb ^w ɸɸn~ìgbɛ̀:ɸɸn~ndʒánɸɸn	2000	ìdzánáná:mɸɸn
	Subject / Object pronouns	(6) PRONOUNS	Subject / Object pronouns
221	N (m̃, ŋ, ñ, ñ), mo / mo ³	I	N (m, ŋ, n), mɛ̀~má / mɔ̃~mò
222	à,wɛ̀ / wɛ̀	you (sg)	à / wɛ̀
223	wù, ù / wù	he/she	ù~ù~wù / wù
224	sá ~ sò / sɔ̃~sô	we (inc)	sá~sɛ̀~sò~só~sô / sò~sô
225	bá, bā, bà / bàn~bân	you (pl)	bá~bà / bàn
226	b ^w í / b ^w í~b ^w ɸ	they	b ^w í~b ^w ɛ̀ / b ^w ɸ

Abar Quartet Commentary on Nouns and Consultants

The quartet commentary discusses some speech variations 4 consultants within the same language. These speech variants focuses on vowels, consonants, affixes, tones and whole word differences. This issue gives the prose of speech nuances amongst four Abar speakers. The four consultants are coded as follows: (A, B, C, D):

NB: [j] /y/

	A	B	C	D		
	Male	Female	Male	Female		
	Abar_1-NMA	Abar_2-NAC	Abar_7-NVB	Abar_8-ECL	gloss	Remark
1	kéjɪ / bíjɪ	kàjɪ / bìjɪ	kàjɪ~ájɪ / ìjɪbɪ	kàjɪ / bìjɪ	yam	ì-prefix in C
2	ámɪ / mwímɪ	kèt ^w òm / bit ^w òm	kètòm / ìtòmɪ	kètòm / bitòm:m	stomach	ì-prefix in C
3	íjá / kíjá	kìjɪá / mɛ̀ŋjɪá	kìjá / ìjá	kìjá~ìjá / bíjá~ìjá	intestine	ì-prefix in C/D
4	ìdǎ: / kídǎ:	ìdǎ: / kídǎ:	ìdǎ: / ìdǎ:kí	ìdǎ: / kídǎ:lò	spider	-lò suffix in D
5	kékánj / bìkánj	kèkánj / bìkánj	kèkánj / ìkánjbɪ	kèkánj/bìkánj~ìkánj ⁴	dish	ì-prefix in C/D
6	kɛ̀ŋkɪ̀nám / bíŋkɪ̀nám	kɛ̀ŋkɪ̀nám / bíŋkɪ̀nám	kɛ̀ŋkɛ̀nám / ìŋkɛ̀námɪ	kɛ̀ŋkɛ̀nám/ bíŋkɛ̀nám~ŋkɛ̀nám	horse	ì-prefix in C bɪ- siffix in C

3 The tone changes in context that is why is not marked.

4 In Abar/Ngun, [ìkánj] exists with no CV (bì-) but with ì-prefix, it takes the b- concord. Loss of prefix but retained its concord.

TONOLOGY

1. Tonal Patterns

Monosyllabic

H

M

L

Disyllabic

H H

M M

L L

2. Lexical Tone

Disyllabic

L H	[ìjí]	“time”
L F	[ìjî]	“honey juice”
L L	[ìjì]	“egg”
L H	[kèjí]	“yam”
L L	[kèjì]	“god”
L H	[ḥfám]	“blood”
L L	[ḥfàm]	“heart”

3. Grammatical Tone

4. Tonal Processes

- [bǎ:dʒ'útəlò] (Abar_8-ECL_Future Tense Assimilation)
/bà á dʒí útəlò/
2P FUT eat tomorrow
“You (pl) will eat tomorrow”.
[bǎ] “you.FUT” ([à] “2S”, [á] “future tense”)

Goal: To justify the origin of the rising tone on the second person plural: [bǎ] “2P”.

2.

3.

4.

[ɪ̀tɪ] “tree, stone” To be Tested for any change in tone pattern induced by adjacent words; floating to see if they lost any syllable or any other differences. [ɪ̀tɪ] “tree” and “stone” were originally not homophones???

5. Tonal Variations

SEMANTICS

1. [ɪ̀tɪ] “tree, stone”